

BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINING MAZMUN VA MOHIYATI

Davlayeva Malika Abraxmatovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang`ich ta`lim yo`nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinfda o`yinlar vositasida o`quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish yo`llari, o`yinlar asosida o`quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish, kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni ijodiy faoliyat jarayoniga tayyorlash, uning pedagogik ahamiyati, o`quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi, zamonaviy ta`lim yondashuvlari asosida o`quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, yo`llari va samaradorligi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: ijodiy faoliyat, o`qitish, mashg`ulot, boshlang`ich ta`lim, o`quv jarayoni, o`qituvchi, o`quvchi faoliyati, hamkorlikda o`qitish.

Abstract: This article discusses ways to form the creative activity of primary school students through games, the development of students` creativity based on games, the preparation of primary school students for the process of creative activity, its pedagogical significance, student creativity. methods of development, ways, methods and effectiveness of organizing the creative activity of students on the basis of modern educational approaches.

Keywords: creative activity, teaching, lesson, elementary education, educational process, teacher, student, learning in cooperation.

Zamonaviy ta`limning mohiyatini ochib berish, pedagog faoliyatini keng qamrovli yoritish. Bo`lajak o`qituvchilarda kasbiy mahorat va darsga ijodiy yondoshib, unda o`qitishning yangi shakl usullarini qo`llash. Ta`lim o`qituvchi va o`quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo`lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma`lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o`qituvchi o`z bilimi, ko`nikma va malakalarini mashg`ulotlar vositasida o`quvchilarga yetkazadi, o`quvchilar esa uni o`zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo`ladi. O`rganish jarayonida o`quvchilar o`zlashtirishning turli ko`rinishlaridan foydalanishadi, ya`ni

o`zlashtirilayotgan ma`lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o`ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta`lim jarayonida o`qituvchi va o`quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o`quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta`lim va tarbiya masalalari hal etiladi.

Ta`limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta`lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo`lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta`limning maqsadi imkoniyatlaridan to`g`ri, aniq, o`rinli foydalanish ko`nikma va alakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g`oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma`naviy boyitishdan iboratligi ta`kidlangan. Ta`limiy maqsad asosida o`quvchilarda mustaqil fikrlash, og`zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy afakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi.

Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma`naviy, g`oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o`rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo`ladi.

Ulug` donishmandlardan biri «...kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o`qit», degan ekan. Yurtimizda ta`lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma`noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma`noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o`zgarish bo`ldi, desak xato bo`lmaydi. Prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg`urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko`ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo`lishlari kerak, degan g`oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko`rsatadi.

Ma`lumki, ta`limda ilg`or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o`quv mashg`ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo`llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma`naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O`qituvchi va o`quvchi talabaning maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tamonning asosiy maqsadi aniq: natijaga erishishga qaratilgan, bunda o`quvchi –talabalarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balkim kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo`ladi, bular o`qituvchi va o`quvchi-talabaga bog`liq. Shu bilan bir qatorda o`qitish jarayonini

oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o`qituvchi o`quv predmetining o`ziga xos tamonini, joy va sharoitni, TSO ni, eng asosiysi, o`quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda o`quvchi talabani ta`limning markaziga olib chiqishi kerak.

O`qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit xolatda ko`ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo`lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi zarur. Bunda o`qituvchiga u tomonidan bo`lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olishi katta axamiyatga egadir. Chunki darsning texnologik xaritasi xar bir mavzu, xar bir dars uchun o`qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o`quvchi talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan xolda tuziladi.

O`qituvchi tomonidan o`zi o`qiyotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg`uloti bo`yicha tuzilgan yuqoridagi kabi texnologik karta unga fani, predmetini yaxlit xolda tasavvur etib yondashishga, tushunishga, yaxlit o`quv jarayonining boshlanishi, maqsadidan tarqatib, erishiladigan natijasiga ko`ra olishiga yordm beradi. Ayniqsa texnologik kartani o`quvchi talabaning imkoniyati, ehtiyojidan kelib chiqqa xolda tuzilishi uni shaxs sifatida ta`limning markaziga olib chiqishga olib keladi. Bu esa o`qitishning samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

O`qitish jarayonida o`quvchi talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo`llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, Izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, ma`suliyatni sezish, ilmiy tadqiqod ishlarini olib borish, tahlil qilish ilmiy adabiyotlardan unimli foydalanishga, eng asosiysi, o`qishga, fanga, pedogogka va o`zi tanlagan kasbiga bo`lgan qiziqishlarni kuchaytiradi.

Bunday natijaga erishish amaliyotda o`quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarini qo`llashni taqoza etadi. Ular juda xilma-xildir. Biz ulardan bazilari xaqida to`xtalib o`tamiz va ularni o`tkazish tartibi xaqida qo`llama beramiz. Ushbu metodik qo`llanmada keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki o`qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o`quvchi talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardosh, yetuk mutaxassis bo`lishlariga hamda Mutaxassisga kerakli bo`lgan kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi.

Biz quyida o`qitish jarayonida qo`llash mumkin bo`lgan metodlardan foydalanib o`quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantiramiz. Ularning mavzuni tez va oson tushinishiga sababchi bo`lamiz.

“**Tarmoqlar**” metodi o`quvchi talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o`rgatishga qaratilgan. “3x4” metodi- o`quvchi talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g`oyalarni bera olishi, ta`lim jarayonida yakka, kichik guruh xolda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta`rif bera olishiga qaratilgan.

Boshlang`ich ta`limda o`yin ijodiy faoliyatning bir shaklidir. Bunda o`kuvchi ijtimoiy va moddiy borliqni bilish hamda anglash asosida emotsional - xissiy, intellektual-axloqiy rivojlanadi. O`yinlar, ularning inson taraqqiyotidagi o`rni haqida psixologiya, etnografiya, madaniyat, pedagogika fanlarida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan.

XIX asrning oxirida nemis olimi K.Gross o`yinlarni tizimli o`rganishga harakat qilgan bo`lsa, nemis psixologi K.Byuller o`yinlarni «qoniqish hosil qiluvchi» faoliyat sifatida tadqiq etadi. L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyevlar fikricha, o`yinlarni nazariy jixatdan ijtimoiy tabiatiga ko`ra ma`lum faoliyatiga yo`naltirilganligi bilan bog`lab, tadqiq etgan bo`lsalar, D.B.Elkonin shaxs xulqini boshqarishni tarkib toptirib, uni takomillashtiruvchi faoliyat sifatida talqin etadilar. Lekin o`yinlarni yagona va eng muhim asosiy xususiyati uning ta`limdagi ahamiyatligidir.

O`yinlarda bolaning xulqi erkin shakllanadi va ijtimoiylashadi. O`yinlarning eng muxim jihati uning ikki tamonlama xarakterga egaligi bo`lib, uning dramatik san`atga ham mosligidir. Bir tamondan o`yin ishtirokchilari uni amalgam oshirishda muayyan nostandart vazifalar bilan bog`liq xaqiqiy faoliyatni bajarsalar, ikkinchi tamondan esa o`yinlar bu faoliyatning aksariyat paytlarida ma`suliyatni his etgan holda haqiqiy vaziyatlardan chetga chiquvchi shartli xususiyat ham kasb etadilar. Demak, o`yinlarning ikki tomonlama vazifani bajarishi uning rivojlanuvchi natijaga ega bo`lishiga sabab bo`ladi. O`yin faoliyati elimentlaridan ta`lim jarayonida keng foydalaniladi. Ular ishbob oyinlar, dedaktik o`yinlar, rolli o`yinlar, kompyuter o`yinlari shular jumlasidandir.

Ishbob o`yinlar kasb faoliyati predmeti yoki ijtimoiy mazmunini qaytadan yaratish shakli bo`lib, amaliyotning ana shu turiga xos munosabatlar tizimini modellashtirishdir. Ishbob o`yinlarni o`tkazishda uning qatnashuvchilari faoliyatini maxsus (o`yin tarzida) imitatsiya modelida rivojlantirishdan iboratdir. O`yinlarning

xarakteriga ko`ra o`quv jarayoni o`yinlari tadqiqotchilik o`yinlari, boshqaruv va attestatsiyaga doir o`yinlar turiga bo`linadi. O`quv jarayoniga doir o`yinlar o`quv predmetlar bo`yicha istiqbolda kasbiy faoliyatini to`g`ri tashkil etish va shaxsni maqsadga muvofiq shakllantirishga shart-sharoitlar yaratadi. Ana shu shart-sharoitlar natijasida olingan yangi bilimlar kelgusi kasbiy faoliyatni to`g`ri yo`lga qo`yishga yordam beradi. Ma`lumki, ta`lim hamkorlikka asoslanib, jamoaviy xarakter kasb etadi;

kasbga xos faoliyat qoidalari va jamoaning ijtimoiy qoidalariga mos holda amalga oshadi. Ana shu ma`noda ta`limning didaktik va tarbiyaviy ahamiyati o`zaro birlashib, o`yin faoliyati shaklida o`quvchilarning faolligi ortadi. Ishbop o`yinlarda tavsiya etilgan muammoli topshiriq maqsadga muvofiq dialogik muloqot asosida ishtirokchilarni rag`batlantiradi, qiziqishlarini orttiradi, emotsional ruh paydo qiladi.

Sinkveyn usuli. Sinkveyn - fransuz tilida «5 qator» ma`nosini bildiradi. Sinkveyn- ma`lumotlarni sintezlash (bir butunga keltirish)ga yordam beradigan qofiyalanmagan she`r bo`lib, unda o`rganilayotgan tushuncha(hodisa, voqea, mavzu) to`g`risidagi axborot yig`ilgan holda, o`quvchi so`zi bilan turli variantlarda va turli nuqtai nazar orqali ifodalanadi. Sinkveyn tuzish- murakkab g`oya, sezgi va hissiyotlarni bir nechagina so`zlar bilan ifodalash uchun muhim bo`lgan malakadir.

Sinkveyn tuzish jarayoni mavzuni yaxshiroq anglashga yordam beradi.

Sinkveyn tuzish qoidalari:

1-qator: Mavzu bir so`z bilan ifodalanadi (odatda ot tanlanadi).

2-qator: Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi (2 ta sifat yoziladi).

3-qator: Mavzu doirasidagi hatti-harakatni uchta so`z bilan ifodalanadi.(3 ta fe`l yoki ravishdosh yoziladi).

4-qator: Mavzuga nisbatan munosabatni anglatuvchi va to`rtta so`zdan iborat bo`lgan fikr yoziladi.(4 ta so`zdan iborat jumla yoziladi).

5-qator: Mavzu mohiyatini takrorlaydigan, ma`nosi unga yaqin bo`lgan bitta so`z yoziladi (mavzuga sinonim so`z yoziladi).

Misol: Shaxs

Serg`ayrat va baxtiyor.

Izlanadi, fikr yuritadi, komillikka intiladi.

Naqadar buyuk va murakkab mavjudot. Inson. Klaster usuli. Klasterlarga ajratish- o`quvchilarga biror-bir mavzu to`g`risida erkin va ochiq tarzda fikr yuritishga yordam beradigan pedagogik strategiyadir. Bu usul ko`p variantli fikrlashni o`rganilayotgan tushuncha (hodisa, voqea)lar o`rtasida aloqa o`rnatish malakalarini

rivojlantiradi. «Klaster» soʻzi gʻujm, bogʻlam maʼnosini anglatadi. Klasterlarga ajratishni daʼvat, anglash va mulohaza qilish bosqichlaridagi fikralashni ragʻbatlantirish uchun qoʻllash mumkin. U asosan yangi fikrlarni uygʻotish, mavjud bilimlarga yetib borish strategiyasi boʻlib, muayyan mavzu boʻyicha yangicha fikr yuritishga chorlaydi.

Didaktik oʻyinlar taʼlimiy maqsadlarni amalga oshiradigan va ularga moslashtirilgan boʻladi. Didaktik oʻyinlar tizimidan birinchi marta maktabgacha jarayonida foydalanishga doir F.Fribil va M.Montisorilar ishlab chiqqan boʻlsa, boshlangʻich taʼlim uchun O.Dikroli tadqiqotlar olib borgan. 60-70 yillardan boshlab faqat boshlangʻich taʼlimda emas, umumiy oʻrta taʼlimda ham foydalanila boshladi.

80-yillarda ayniqsa, ishbop oʻyinlar keng tarqala boshlandi. Ishbop oʻyinlarning asosiy xususiyati oʻyin rejasining oʻquv maqsadiga yoʻnalganligidadir. Chunki oʻquv maqsadi oʻyin vazifalari doirasida etiladi.

Demak, oʻyinlar bolalarning asosiy faoliyat turi boʻlib, u orqali kichik maktab yoshdagi oʻquvchilar hayotni, borliqni, tevarak - atrofni oʻrganadilar va unga moslashadilar.

Klasterlar tuzishdan yangi mavzuni mukammal oʻrganmasdan oldin foydalanish maqsadga muvofikdir.

Klaster tuzish ketma-ketligi:

Katta varogʻ qogʻozning oʻrtasiga yoki sinf doskasiga yoxud yozish uchun foydalanish mumkin boʻlgan sathga «kalit» soʻz yoki gap yoziladi;

Shu mavzuga tegishli deb hisoblangan va xayolga kelgan soʻz va gaplar yoziladi;

Fikrlar paydo boʻlganda va ularni yozganda fikrlar oʻrtasida mumkin boʻlgan bogʻlanishlarni belgilash;

Fikrlar tugamaguncha yoki vaqt tamom boʻlgunicha xayolga kelgan barcha fikrlar yozilaveradi;

Keltirilgan soʻz va fikrlar mazmuni va yaqinligiga qarab toifalarga ajratib chiqiladi.

Insert usuli. Insert usuli tushunishni kuzatish vositasidir. Insert- bu oʻquv jarayonida oʻz anglashini faol kuzatish uchun oʻquvchilarga imkoniyat beradigan kuchli vositadir, chunki shunday holler borki, odam matnni oxirigacha oʻqib, u yerda nima yozilganligini eslab qololmasligi mumkin. Bu esa odam nima oʻqiyotganini tushunmay, oʻqish jarayonida faol boʻlishga qatnashmaydigan va oʻz anglashini

kuzatmaydigan hollarning misolidir. Insert- bu matn bilan ishlaganda faollikni qo`llab-quvvatlash uchun kuchli vositadir.

O`quvchi matn bilan ishlayotganda bir qator belgilarni qo`yib boradi, ular esa quyidagi ma`nolarni bildiradi:

V - bilganlarimni tasdiqlaydi

+ - yangi axborot

- - bilganlarimga zid keladi

? - meni o`ylantirib qo`ydi.

Ikki qismlik kundalik usulidan ham matn bilan ishlash jarayonida foydalanish mumkin. Bu usul birinchidan, mavzu matnini chuqur tushunishga yordam bersa, ikkinchidan, o`quvchilarni ijodiy tafakkurga undaydi, ularning mustaqil fikr yuritishlarini kuchaytiradi. Berilgan matn o`qib chiqilgach, daftar varag`i quyidagi tarzda ikki qismga bo`linadi:

Parcha sharh. Chap tomondagi «Parcha» deb yozilgan qismga o`quvchilar matn yuzasidan biror parcha yoki ularga qattiq ta`sir qilgan narsa yoki ularni haqiqatda hayron qoldirgan timsol haqida yozishlari kerak. Ehtimol, bu ularga shaxsiy tajribalaridan nimanidir eslatgandir, balki ularni qiziqtirgan yoki o`ylantirib qo`ygandir. Balki ular bu fikrga, narsaga qo`shilmaslar. Balki bu narsa o`quvchi uchun yangilikdir, balki shu narsa mohiyatini tushunib yetmagandir.

Varaqning «Sharh» deb yozilgan o`ng tomoniga chap tomondagi tanlangan parcha (yoki parchalar) ga sharh yoziladi. Bunda nima uchun ushbu parchani tanlab olganligi, bu narsa uni nima haqida o`ylashga majbur etganligi, shu munosabat bilan unda qanday fikrlar tug`ilganligi haqida sharh beriladi.

Kubiklar usuli. Kubiklar- o`zgartirilayotgan kelajakka asoslanib mavzuni ko`rib chiqishga yordam beradigan o`qitish usulidir. Har tomonlamam fikrlashga (yozishga) yordam beradigan har xil yo`l-yo`riklar yozilgan kubik ishlatiladi. Tomonlarining hajmi o`rtacha 15-20 sm bulgan qutichaga qog`oz yopishtirib, kubik yasash mumkin. Kubikning har bir tomoniga quyidagi oltita yo`l-yo`riq yoziladi: buni tasvirlang, buni taqqoslang, buni o`zaro bog`lanishini ko`rsating, buni tahlil qiling, buni qo`llang, yaxshi va yomon tomonlarini ko`rsating (dalillar yordamida).

O`tiladigan mavzu yoki biror tushuncha shu jadval savollari asosida tahlil qilib chiqiladi.

Shunday qilib ishbilarmonlik o`yinlari qo`llash sohalari nihoyatda ko`p. O`quv maqsadlarida kompyuterdan foydalangan holda qo`llaniladigan ishbilarmonlik

o`yinlari o`quvchilarning hayotida to`g`ri mavqega ega bo`lishlari, o`zi istagan, orzu qilgan hayotiy vaziyatlarni yaratishga o`rgatadi va undaydi, eng asosiysi ishlab chiqarish jarayonida o`zini erkin muloqotga oson kirishuvchi shaxs, bilimdon mutaxassis sifatida namoyon qilishga zamin yaratadi. Ishbilarmonlik o`yinlarining tuzilishi.

1 - bosqich Tayyorlanish bosqichida boshlang`ich sinf o`quvchilari har xil holatli masalalarni yechishning nazariy asoslarini o`rganadilar. Obyekt sifatida o`yin modeli, o`yin holatlari ishtirokchilari majburiyatlari, o`yin o`tkazish tartib va qoidalar hamda o`quvchilari bilimini baholash tizimi bilan tanishiladi. Ko`rgazmali qurollar, kerakli ko`rsatmali materiallar dars uchun tayyorlanadi. Ayrim masalalar mustaqil o`rganiladi.

2 - bosqich. Kirish qismi. Ishbop o`yinida guruhlar tashkil qilinadi, liderlar tanlanadi, ishtirokchilarga rollar taqsimlanadi. Xodimlar tanlashda qatnashchilar anketa so`rovi yordamida aniqlanadi. Lavozimlarga tayinlashda buyruq loyihasi ko`rib chiqilib va yuqoridan tasdiqlanadi. Rol taqsimoti qatnashchilarning shaxsiy jihatlaridan va solohiyatidan kelib chiqqan holda eksperiment usuli yordamida belgilanishi mumkin. Bu bilan qatnashchilarning shaxsiy jihatlari va salohiyatlari belgilangan rollarga mos kelib o`yin yuqori darajada o`tadi.

3 - bosqich. O`yin jadvalini amalga oshirish, bir tomondan barcha guruhlarini bir xil yuklamalar bilan ta`minlab, ikkinchi tomondan vazifalarni taqsimlab qarorlar qabul qilish jarayonini tezlashtiradi va ularning guruhlarida muhokama qilish ishlari olib boriladi.

4 - bosqich. Xulosa chiqarish bosqichi, o`yin natijalarini tahlili rahbar tomonidan yoki ishtirokchilar tomonidan olib boriladi. Ishtirokchilar tomonidan baholash jarayoni olib borilganda erkin suhbat shaklida o`tkazilib, o`qituvchi tahlil yo`nalishini boshqarib va tuzatishlar kiritib turadi. Ishbilarmonlik o`yinlarining g`oliblari e`lon qilinadi. Qabul qilingan boshqaruv qarorlarining asosiy jihatlari va o`ziga xos xususiyatlari ko`rsatiladi, bunda katta iqtisodiy samara beradigan, qabul qilingan, muhim qarorlar alohida ta`kidlanadi. O`yin guruhlarini rahbarlarining tavakkal qilishdan ishbilarmonligi guruh umumiy balini belgilashda hisobga olinadi hamda kamchiliklarni bartaraf etish bo`yicha maslahatlar beriladi. Ishbilarmonlik o`yinidan olingan natijalar bo`yicha o`quv jarayonini tashkil etish bo`yicha maslahatlar taklif qilinadi.

Ishbop o`yinlarining belgilari:

- boshqaruv obyekti va muhitning modeli va mavjudligi.
- rollarning mavjudligi.

- qaror qabul qilishda rollarning faoliyat maqsadlarining farqliligi.
- ishtirokchilarning o`zaro munosabati.
- umumiy maqsadning mavjudligi.
- jamoa bo`lib qarorlar ishlab chiqish.
- o`yin davomida qarorlar tizimini tadbqiq qilish.
- qarorlarning ko`p variantlilik.
- hissiy zo`riqishni boshqarish.
- o`yin ishtirokchilarini jamoa tomonidan alohida baholash

Boshlang`ich sinfda o`qish darslarini samarali tashkil etishga tayyorlash maqsadida o`qish darslarida mashg`ulotlar mustaqil ish va izlanish metodlarida, aqliy hujum usulida tashkil etish mumkin. Bunda o`quvchilarga maktabda o`qitiladigan hikoya, ertak, she`r, masal kabi adabiy janrlarga xos badiiy xususiyatlarini o`qib o`rganishga yo`llash, asarni mustaqil tahlil qila olish, uning mazmuni va g`oyasini o`zlashtirish, o`qish malakasi, nutq madaniyatini egallash asosiy ahamiyatga ega bo`ladi.

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, ta`lim – tarbiya jarayonida ijodiyxarakterdagi topshiriqlarni bajarishda o`quvchilar muammoli vaziyatlarni aniqlash, tahlil qilish va mustaqil ravishda qaror qabul qilish ko`nikmalarini egallaydi, ko`rgazmali vositalar tayyorlash, ilmiy tavsifdagi izlanishlarni talab qiladigan masalalarni hal qilish uslublari bilan tanishadi. Bugungi kun ta`lim oluvchidan faol harakat qilishni, mustaqil qaror qabul qilishni, hayotning o`zgarayotgan sharoitlariga tez moslashishni talab qiladi. Buning uchun, ta`lim oluvchi zarur bilimlarni mustaqil egallash va amaliyotda qo`llash; muammolarni yechishga qaratilgan qarashlarni taklif qilish, yangi muammolarni aniqlash va yechish; erkin va mustaqil fikrlash; innovatsion g`oyalar yaratish qobiliyatiga ega bo`lish; o`zining intellektual salohiyati rivojlantirish ustida mustaqil ishlash kabi ko`nikma va malakalarga ega bo`lishi lozim. Shu bilan birga dars mashg`ulotlarida o`yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O`yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o`quvchilarining o`yin-topshiriqlarni bajarishga o`rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o`rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog`liq bo`lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дилова Н.Г. Значение процесса педагогического сотрудничества в формировании личности учащихся начальных классов. *Сборники конференций НИЦ Социосфера.* (2014).
2. Расулова З.Д. Программные инструменты - важный фактор развития творчества учащихся. *Вестник науки и образования.* (2020).
3. Dilova N.G. Sharq allomalarining ilmiy merosi – uchinchi renesans uchun katta imkoniyat. *Science and Education.* (2021).
4. Расулова З. Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ўқув жараёнларини ривожлантиришнинг муҳим омили сифатида. *Science and Education.* (2021).
5. Dilova N.G. Ajdodlarimiz merosi vositasida bo`lajak o`qituvchilarga ta`lim-tarbiya berishning ahamiyati. *Science and Education.* (2021).
6. Расулова З.Д. Компьютер воситасида технология дарслари самарадорлигини ошириш. *Science and Education.* (2021).
7. Дилова Н.Г. Бошланғич таълимда ўқувчиларда шахслараро муносабатларга киришиш кўникмаларини шакллантириш имкониятлар. *Science and Education.* (2021).
8. Расулова З. Бўлажак технология фани ўқитувчисининг билим, кўникмасини ривожлантиришда дастурий таълим воситаларининг ўрни. *Science and Education.* . (2021).
9. Дилова Н.Г. Шахслараро муносабатларга асосланган таълим жараёнини моделлаштириш. *Science and Education.* Vol. 2, Issue 10, 534-546 бетлар. (2021).
10. Расулова З.Д. Инновацион педагогик технологиялар асосида олий таълим муассасаси ўқув жараёнларини такомиллаштириш мазмуни. *Science and Education.* (2021).
11. Дилова Н.Г. Педагогик ҳамкорлик жараёнининг мазмуни ва уни ташкил этиш тамойиллари. *Science and Education.* (2021).
12. Расулова З. Педагогик дастурий воситалардан фойдаланиб бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ошириш йўллари. *Science and Education.* (2021).
13. Dilova N.G. O`quvchilarning shaxsiy sifatлари – pedagogic hamkorlikning dastlabki tamoyili. *Science and Education.* (2021).

14. Norbutaevna, N. D., & Kizi, M. R. S. (2022). PEDAGOGICAL SYSTEM FOR FORMING SPIRITUAL COMPETENCE OF STUDENTS IN MODERN CONDITIONS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 754-760.

15. Donaeva, N. (2022). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMING SPIRITUAL MATURITY IN STUDENTS IN INFORMATION ENVIRONMENT. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(12), 64-72.

16. Donayeva, N. N., & Normurodova, F. A. (2021). O'QUVCHILARDA MANAVIY-AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISH. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 214-216.

17. Donayeva, N. N. T. (2020). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA O'QUVCHI YOSHLARNING MA'NAVIY-AXLOQIY QIYOFASINI YUKSALTIRISH. *Студенческий вестник*, (22-8), 65-66.

18. Чарыев, И. Профессор кафедры Педагогике ТерГУ. Одинабобоев Фазлиддин, Магистрант 2-курса ТерГУ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Научно-практический журнал «Энигма» Выпуск № 32 (Апрель 2021).*, 93.

19. Abdurazakov, F. A., & Meliev, S. K. (2022). Interactive Methods Used In The Formation Of Creative Activity (On The Example Of Primary School Students). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 257-262.

20. Abdurazakov, F. A., & ugli Odinaboboev, F. B. (2022). Pedagogical importance of using module educational Technologies in the system of continuous education on the basis of modern approaches. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 173-180.

21. Abdunabievich, F. A., Ugli, F. O. B., & Norbutaevna, N. D. (2022). TYPES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES THAT CORRESPOND TO THE SPECIFICS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION AND TEACHING OF STUDENTS.

22. Абдуразақов, Ф. (2022, October). ЎҚУВЧИЛАРГА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯ БЕРИШДА НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. In *E Conference Zone* (pp. 110-115).

23. Абдуразаков, Ф. (2022). ЎҚУВ МАШҲУЛОТЛАРИДА УҚУВЧИЛАРНИНГ НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Conferencea*, 78-84.

24. Чарыев, И., & Абдураззоков, Ф. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Энигма*, (32), 86-93.

25. Abdurazakov, F. (2022). SPEAKING SKILLS FORMATION MECHANISMS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 91-100.

26. Xudayqulov, X., & Abdurazaqov, F. (2022). ЁШЛАР ОРАСИДА НУТҚ МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Science and innovation*, 1(B7), 815-821.

27. Абдуразаков, Ф. А. (2023). ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА НУТҚҚА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР. *Journal of Universal Science Research*, 1(1), 36-42.

28. Чарыев, И. Профессор кафедры Педагогике ТерГУ. Абдураззоков Фазлиддин, Магистрант 2-курса ТерГУ. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Научно-практический журнал «Энигма» Выпуск № 32 (Апрель 2021).*, 86.

29. Абдуразаков, Ф. (2022). У^ УВ МАШЕУЛОТЛАРИДА У^ УВЧИЛАРНИНГ НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.

30. Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARIGA TARBIYA BERISHDA PEDAGOG NUTQI. *Journal of Universal Science Research*, 1(4), 16–23. Retrieved from <http://universalpublishings.com/index.php/jusr/article/view/396>

31. Baxriddin o'g'li, F. O., Abdunabiyevich, F. A., & Norbo' Tayevna, N. D. (2022). IMPROVING VOCATIONAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY DEVELOPING PRIMARY MECHANISMS OF NATIONAL CRAFTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 577-580.

32. Абдуразаков, Ф. (2022). О 'quvchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(3), 16-22.

